

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ

21. YÜZYILDA NÜKLEER ENERJİNİN YERİ VE ÖNEMİ

ALİ TAHA ÇAKAR

BİTİRME ÇALIŞMASI

DANIŞMAN: DOÇ. DR. MESUT BOZ

EDİRNE – 2023

T.C.
Trakya Üniversitesi
Fen Fakültesi
Kimya Bölümü

21. YÜZYILDA NÜKLEER ENERJİNİN YERİ VE ÖNEMİ

ALİ TAHA ÇAKAR

DANIŞMAN: DOÇ. DR. MESUT BOZ

EDİRNE – 2023

Bitirme Çalışması

21. Yüzyılda Nükleer Enerjinin Yeri ve Önemi

ÖZET

Dünyada hızlı bir şekilde nüfusun artması, elektrik tüketiminin birçok farklı alana yayılarak tüketimindeki artış, yenilenebilir enerji kaynaklarındaki yetersiz verimlilik, fosil yakıtların sürdürülebilirliğindeki azalış ve bu fosil yakıtların çevreye olan zararlarıyla birlikte, fosil yakıtlara ulaşmadaki güçlük ve zorluk göz önüne alındığında nükleer enerjinin bir alternatif olmaktan çıkarak vazgeçilmez bir gereklilik olduğu açık ve nettir. Bu durum neticesinde nükleer enerjinin ne olduğu, tarihçesi, uygulanabilirliği, kullanıldığı sektörler, avantajları ve dezavantajları ve nükleer enerji reaktörlerinin türleri anlatılarak, 21. yüzyılda nükleer enerjinin yeri ve önemi hakkında bilimsel teknik ve araştırmalarla bilgilendirme ve çıkarıma ulaşılması amaçlanmıştır.

Yıl : 2023

Sayfa Sayısı : 59

Anahtar Kelimeler : Filyon, Füsyon, Küçük Modüler Reaktör, Nükleer Enerji Ağı, Nükleer Enerji Reaktörleri, Nükleer Enerji Yakıtları, Nükleer Enerji, Nükleer Teknoloji, Plütonyum, SMR, Toryum, Uranyum, Yeniden İşleme

Final Work

The Place and Importance of Nuclear Energy in The 21st Century

ABSTRACT

Considering the rapid increase in population in the world, the increase in electricity consumption by spreading to many different areas, the insufficient efficiency in renewable energy sources, the decrease in the sustainability of fossil fuels, and the difficulties in accessing fossil fuels with the harm of these fossil fuels to the environment, nuclear energy has ceased to be an alternative and has become indispensable. As a result of this situation, by explaining what nuclear energy is, its history, applicability, sectors, advantages and disadvantages and types of nuclear energy reactors, it is aimed to inform and reach conclusions about the place and importance of nuclear energy in the 21st century with scientific techniques and research.

Year : 2023

Number of Pages : 59

Keywords : Fission, Fusion, Small Modular Reactor, Nuclear Energy Network, Nuclear Energy Reactors, Nuclear Energy Fuels, Nuclear Energy, Nuclear Technology, Plutonium, SMR, Thorium, Uranium, Reprocessing

TEŐEKKÜR

Bitirme ödevi alıőmam süresince bilgisini, tecrübesini ve desteęini her daim gösteren danışmanım Sayın Do. Dr. Mesut Boz' a teőekkür eder, saygılarımı sunarım.

Kimya bölümü lisans eęitimim boyunca bilgi ve deneyimlerini aktaran, emek veren tüm bölüm hocalarıma teőekkür eder, saygılarımı sunarım.

Aileme, her őey için teőekkür ederim, saygı ve sevgilerimi sunarım.

İÇİNDEKİLER

ÖZET.....	i
ABSTRACT.....	ii
TEŞEKKÜR.....	iii
İÇİNDEKİLER.....	iv
BÖLÜM 1.....	1
GİRİŞ.....	1
1. Nükleer Enerji.....	1
1.1. Nükleer Enerjiye Ön Bakış.....	1
1.2. Nükleer Enerjinin Tanımı.....	2
BÖLÜM 2.....	3
ÇEKİRDEK TEPKİMELERİ VE ÇEKİRDEK TEPKİMELERİNE EŞLİK EDEN ENERJİ.....	3
2. Çekirdek Tepkimeleri.....	3
2.1. Çekirdek Tepkimelerinin Türleri ve Prensipleri.....	3
Şekil 2.1. Filyon Tepkimesi.....	4
Şekil 2.2. Filyon Tepkimesi.....	4
2.2. Çekirdek Tepkimelerinden Elde Edilen Enerji Değerleri.....	5
Şekil 2.3. Aynı Isı Enerjisine Karşılık Gelen U-235, Kömür ve Petrol Miktarları.....	5
Şekil 2.4. 1 Gram U-235' in Filyonuyla Açığa Çıkan Enerjinin Hesaplanması.....	5
BÖLÜM 3.....	6
NÜKLEER ENERJİNİN TARİHÇESİ.....	6
3. Geçmişten Günümüze Nükleer Enerji.....	6
3.1. Atomun Keşfi.....	6
Şekil 3.1. Dalton'un "A New System of Chemical Philosophy" Adlı Eserinden Atom ve Molekül Çizimleri.....	6
3.2. Atom Çekirdeğinin Keşfi.....	6
3.3. İzotop Kavramının Keşfi.....	7
3.4. Filyon Enerjisinin Keşfi.....	7
3.5. Zincirleme Filyon Reaksiyonunun Keşfi.....	7
3.6. Nükleer Enerji Çağındaki Önemli Tarihler.....	7
3.7. Günümüzde Kullanılan Nükleer Reaktörlerin Teknolojisi.....	8

BÖLÜM 4.....	9
NÜKLEER ENERJİNİN OBJEKTİF AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	9
4. Nükleer Enerjinin Avantajları ve Dezavantajları.....	9
4.1. Nükleer Enerjinin Avantajları.....	9
4.2. Nükleer Enerjinin Dezavantajları.....	10
BÖLÜM 5.....	12
NÜKLEER ENERJİ VE TEKNOLOJİNİN KULLANIM ALANLARI.....	12
5. Nükleer Enerjinin ve Teknolojinin Kullanıldığı Sektörler.....	12
5.1. Elektrik Üretiminde Nükleer Enerji ve Teknoloji.....	12
5.2. Hidrojen Üretiminde Nükleer Enerji ve Teknoloji.....	12
5.3. Gıda ve Tarım Sektörlerinde Nükleer Enerji ve Teknoloji.....	12
5.4. Endüstri ve Sanayide Nükleer Enerji ve Teknoloji.....	13
5.5. Tıp Alanında Nükleer Enerji ve Teknoloji.....	14
5.6. Ulaşım, Lojistik ve Uzay Alanlarında Nükleer Enerji ve Teknoloji.....	15
Şekil 5.1. Birleşik Krallık Nükleer Denizaltı PWR (Basınçlı Su Reaktörü) Sistemi....	15
5.7. Su Teknolojisi ve Çevre Kirliliği Alanlarında Nükleer Enerji ve Teknoloji	16
BÖLÜM 6.....	17
DÜNYADA NÜKLEER ENERJİNİN KULLANIMI.....	17
6. Nükleer Enerjinin Dünyadaki Etkinliği.....	17
6.1. Nükleer Enerjiyi Üreten ve Kullanan Ülkeler.....	17
Şekil 6.1. 2021 Yılında Bazı Devletlerin Elektrik Üretimindeki Nükleer Enerji Oranları.....	19
BÖLÜM 7.....	20
NÜKLEER ENERJİ KURUMLARI VE MİSYONLARI.....	20
7. Nükleer Enerji Otoriteleri.....	20
7.1. Dünya Nükleer Birliği (WNA).....	20
7.2. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA).....	20
7.3. OECD Nükleer Enerji Ajansı (NEA).....	20
7.4. Avrupa Nükleer Derneği (ENS).....	20
7.5. Dünya Nükleer Operatörler Birliği (WANO).....	20
7.6. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA).....	21
7.7. Dünya Nükleer Üniversitesi (WNU).....	21

7.8. Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi (CERN).....	21
7.9. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK).....	21
7.10. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK).....	21
7.11. Nükleer Enerji Enstitüsü (NEI).....	21
7.12. Birleşik Devletler Nükleer Düzenleme Komisyonu (U.S. NRC).....	22
7.13. Birleşik Krallık Atom Enerjisi Kurumu (UKAEA).....	22
7.14. Nükleer Düzenleme Ofisi (ONR).....	22
7.15. Uluslararası Nükleer Düzenleyiciler Birliği (INRA).....	22
7.16. Batı Avrupa Nükleer Düzenleyiciler Birliği (WENRA).....	22
7.17. Nükleer Endüstri Birliği (NIA).....	22
7.18. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM).....	22
7.19. Avrupa Nükleer Güvenlik Düzenleyicileri Derneği (ENSRA).....	23
7.20. Avrupa Nükleer Emniyet Düzenleyicileri Grubu (ENSREG).....	23
7.21. Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu (CEA).....	23
7.22. Macaristan Atom Enerjisi Kurumu (OAH).....	23
7.23. İsviçre Federal Nükleer Güvenlik Müfettişliği (ENSI)	23
7.24. Kore Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü (KAERI).....	24
7.25. Belçika Nükleer Araştırma Merkezi (SCK CEN).....	24
7.26. Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM (ROSATOM).....	24
BÖLÜM 8.....	25
ULUSLARARASI NÜKLEER ENERJİ HUKUKU.....	25
8. Nükleer Düzenin Temeli.....	25
8.1. Nükleer Hukuk.....	25
8.2. Nükleer Hukuk İlkeleri.....	25
8.3. Düzenleyici Kurum.....	25
8.4. Nükleer Faaliyetlerde Radyasyon Düzenlemeleri.....	26
8.5. Nükleer Tesislerin Kapsamı.....	26
8.6. Acil Durum Organizasyonu.....	26
8.7. Acil Durumda Ana Unsurlar.....	27
8.8. Radyoaktif Atık Yönetimi.....	27
8.9. Nükleer Faaliyetlerin Sorumluluğu ve Güvenliği.....	27

BÖLÜM 9.....	28
NÜKLEER ENERJİ REAKTÖRLERİ.....	28
9. Nükleer Enerji Reaktörlerinin Genel Değerlendirmesi.....	28
9.1. Nükleer Enerji Reaktörlerinin Genel Çalışma Prensipleri.....	28
9.2. Basınçlı Su Reaktörü (PWR).....	28
Şekil 9.1. Basınçlı Su Reaktörü (PWR) Şeması.....	28
9.3. Kaynar Su Reaktörü (BWR).....	29
Şekil 9.2. Kaynar Su Reaktörü (BWR) Şeması.....	29
9.4. Küçük Modüler Reaktör (SMR).....	29
Şekil 9.3. Küçük Modüler Reaktör (SMR) Şeması.....	30
BÖLÜM 10.....	31
KÜÇÜK MODÜLER REAKTÖRLERİN (SMR) YENİ DÜNYA KONJONKTÜRÜNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ.....	31
10. Küçük Modüler Reaktörlerin Konjonktürü.....	31
10.1. Küçük Modüler Reaktörlerin (SMR) Genel Değerlendirmesi.....	31
10.2. Küçük Modüler Reaktörlerin (SMR) Yapımı ve Taşınımı.....	31
10.3. Küçük Modüler Reaktörlerin (SMR) Güvenlik Prensipleri.....	32
10.4. Küçük Modüler Reaktörlerin (SMR) İklim Değişikliğindeki Yeri ve Önemi.....	32
BÖLÜM 11.....	33
NÜKLEER YAKITLAR.....	33
11. Nükleer Enerji Hammadde Kaynakları.....	33
11.1. Nükleer Yakıt Olarak Uranyum.....	33
Şekil 11.1. Gaz Santrifüj Yöntemiyle Uranyum-235 Zenginleştirilmesi Şeması.....	33
11.1.1. Deniz Suyundan Uranyum Eldesi.....	34
Şekil 11.2. HOF Filmi.....	34
11.2. Nükleer Yakıt Olarak Plütonyum.....	35
Şekil 11.3. Nükleer Reaktörde Plütonum-239 Oluşum Süreci.....	35
11.3. Nükleer Yakıt Olarak Toryum.....	36
Şekil 11.4. Toryum Kullanılarak Filyon Reaksiyonu Gerçekleştirilmesi.....	36

BÖLÜM 12.....	37
NÜKLEER YAKITLAR İÇİN YENİDEN İŞLEME TEKNOLOJİSİ.....	37
12. Yeniden İşleme Teknolojisi.....	37
12.1. Yeniden İşleme Teknolojisinin Genel Değerlendirmesi.....	37
BÖLÜM 13.....	38
GÖRÜŞ VE SONUÇ.....	38
Kaynakça	41

BÖLÜM 1

GİRİŞ

1. Nükleer Enerji

1.1. Nükleer Enerjiye Ön Bakış

Nükleer enerji, fisyon veya füsyon tepkimeleri ile elde edilen bir enerji olup çok az miktardaki hammadde ile çok büyük miktarlarda enerji eldesi sağlamaktadır. Nükleer enerjinin çözüm sağlayacağı birçok etken mevcuttur; elektrik tüketiminin farklı sektörlerle yayılarak büyük oranlarda artması ve buna bağlı olarak elektriğe olan ihtiyacın fazlalaşması, yenilenebilir enerji kaynaklarının bir alternatif olarak kullanılmaya çalışılsa da hem coğrafi koşullara büyük derecede bağımlı olup hem de dünyanın enerji ihtiyacının karşısında veriminin yetersiz kalması, fosil yakıtların iklim değişikliğinde en büyük etken olup giderek dünyayı kirletmesiyle birlikte ulaşılmamasının zor olması ve fosil yakıtların bir stratejik araç olarak kullanılması bu yüzyılda önemli sorunların başında gelmektedir. Nükleer enerjinin; elektrik üretimi, tıp, endüstri, ilaç, tarım, gıda, bilimsel araştırmalar, uzay çalışmaları ve askeri araçlar gibi sektörlerdeki varlığı incelendiğinde elzem bir teknoloji olduğu ve potansiyelinin gerçek değerine ulaştığında yeni bir devre yol açacağı görülmektedir.

İnsanlık tarihinde yaşanan nükleer enerji reaktörleri ile ilgili kazalar kamuoyunda nükleer enerji için olumsuz bir görüş oluşturmuş olsa da, yaşanan nükleer enerji reaktörleri kazaları personel hatası ve doğal afet sebeplerine dayanmaktadır. Yaşadığımız devirde kullanımının da oldukça yaygınlaşan yapay zeka teknolojisi ile birlikte üstün algoritmalar kullanılarak çok yüksek seviyeli güvenlik önlemleri alma olanakları mevcuttur. Ayrıntılı coğrafi görüntüleme ve hesaplama sistemleri sayesinde reaktörlerin kurulumlarının gerçekleştirileceği alanlar ile ilgili veriler toplanarak yaşanması muhtemel olan kazalar yaşanmadan önlenir. Bu olumsuz durumları ortadan kaldırmakla birlikte nükleer enerji alanında yeni bir çağa imza atma potansiyeline sahip olan ve dünya konjonktüründe yer almaya başlayan mobil nükleer enerji reaktörleri gelişen yüzyılda önemli bir rol oynama potansiyeline sahiptir.

Bu çalışmayla; nükleer enerjinin açık ve net bir şekilde anlaşılması, nükleer enerjinin sunduğu olanakların ve nükleer enerjinin gerekliliğinin kümülatif bir şekilde toplanıp 21. yüzyılda nükleer enerjinin yeri ve önemi hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

1.2. Nükleer Enerjinin Tanımı

Bir atomun çekirdeği, doğadaki en güçlü kuvvet olan nükleer kuvvet tarafından bir arada tutulur. Bu nükleer kuvvet, nükleer bağlanma enerjisi olarak tanımlanır. Nükleer bağlanma enerjisi, atomun çekirdeğini oluşturan unsurları ortaya çıkarmak için gerekli olan enerjidir. Bu unsurlar; nötronlar, protonlar ve nötronlar ile protonların toplamının oluşturduğu nükleonlardır. Atom çekirdeği parçalanırken, var olan kütlenin bir miktarı enerji formuna dönüşür. Dönüşümdeki bu miktar, kayıp kütle olarak ifade edilir ve Albert Einstein' ın $E=mc^2$ bağıntısıyla formülize edilir. Nükleer enerjinin eldesi için nükleer reaktörler kullanılır ve iki tip çekirdek tepkimesi ile gerçekleştirilir. Bu reaksiyon tipleri fisyon tepkimesi ve füsyon tepkimesidir. Fisyon ve füsyon tepkimeleri ile elde edilen enerji miktarı oldukça fazla olup fosil yakıtlara kıyasla daha az maliyetli ve daha fazla verimlidir.

BÖLÜM 2

ÇEKİRDEK TEPKİMELERİ VE ÇEKİRDEK TEPKİMELERİNE EŞLİK EDEN ENERJİ

2. Çekirdek Tepkimeleri

2.1. Çekirdek Tepkimelerinin Türleri ve Prensipleri

Nükleer enerjinin temeli olan atomun bölünebilirlik özelliği, fisyon ve füsyonun esasını oluşturmaktadır. Tarihte ilk atom modeli olan John Dalton' un atom modeli bu esasla örtüşmemektedir. Dalton' un modelinde atomun bölünemez parçacıklardan oluştuğu savı yer almaktadır. Bu sava bağlı kalmayıp bilimin devamlı sorgulama içerisinde yer alması ve bilimin temellerinin değişim ve gelişimden meydana gelmesi, bu modelin eksiklerini ve hatalarını tespit ederek yeni atom modellerinin ortaya çıkışını sağlayarak nükleer enerjinin günümüzdeki önemini ortaya koymuştur.

Nükleer enerji eldesi için kullanılan fisyon ve füsyon çekirdek tepkimeleri birer kimyasal reaksiyondur. Fisyon reaksiyonunun esası; büyük kütle numarasına sahip radyoaktif bir elementin nötron bombardımanına tutulmasıyla daha küçük kütle numarasına sahip atomlara parçalanmasıdır. Bu parçalanma olayı esnasında çok büyük miktarlarda ısı enerjisi açığa çıkar. Örneğin, Uranyum-235 (U-235) fisyon reaksiyonlarında kullanılan bir izotoptur. Fisyon esnasında Uranyum-235'e nötron bombardımanı yapılır ve bunun sonucunda U-235 kararsız hale gelerek düşük kütle numarasına sahip iki hafif atoma parçalanır. Parçalanma sırasında enerji olarak ısı açığa çıkar. Serbest kalan nötronlar diğer atomlara çarparak seri bir fisyon zincirleme fisyon reaksiyonlarına sebep olur. Bu esasla, gerekli olan hammadde sağlandığı sürece zincirleme reaksiyonlar gerçekleşerek açığa çıkan ısı enerjisinin kullanımıyla nükleer enerji santrallerinde elektrik üretimi gerçekleştirilir.

Füsyon tepkimesinin esası; hidrojen elementinin ağır ve düşük kütle numarasına sahip izotopları olan döteryum ile trityum veya döteryum ile döteryum reaksiyona girerek helyum atomunu oluştururlar ve bu oluşum esnasında çok büyük miktarlarda enerji açığa çıkar.

Fisyon ve füsyon tepkimeleri esnasında açığa çıkan büyük miktarlardaki enerji, nükleer enerji yani çekirdek enerjisi olarak adlandırılan enerjidir. Fisyon tepkimesi için radyoaktif bir başlangıç maddesi gerekirken, füsyon tepkimesinde başlangıç maddeleri radyoaktif olmayan bir seçenek mevcuttur: döteryum – döteryum reaksiyonu.

Şekil 2.1. Fisyon Tepkimesi

Şekil 2.2. Füsyon Tepkimesi

Nükleer fisyon reaksiyonları sonucunda yan ürün olarak uzun ömürlü radyoaktif atıklar ortaya çıkarken, füsyon reaksiyonları sonucunda uzun ömürlü radyoaktif atık oluşmaz. Bu durumun sebebi; fisyon sonucunda meydana gelen çekirdeklerin kararsız, füsyon sonucunda meydana gelen çekirdeklerin ise kararlı bir yapıya sahip olmasıdır.

2.2. Çekirdek Tepkimelerinden Elde Edilen Enerji

1 gram U-235'in fisyon reaksiyonu sonucunda açığa çıkan enerji, 13 varil petrolün (159 litre petrol) veya 3 ton kömürün yanma ısısına eşdeğer olan 2.28×10^4 kW-saat ısı değerindedir.^[1] 1 pound U-235'in eşdeğer karşılığı 6000 varil petrol veya 1400 ton kömüre denk gelmektedir.^[1]

Uranyum-235'in Fisyon Reaksiyonuyla Açığa Çıkan Enerji				
U-235 Miktarı	Açığa Çıkan Isı Miktarı ve Yakıt Türü Ekvivalentleri			
	kWh	Joule	Kömür Ekvivalenti	Petrol Ekvivalenti
1 gram	2.28×10^4	8.208×10^{10}	3 ton	13 varil

Şekil 2.3. Aynı Isı Enerjisine Karşılık Gelen U-235, Kömür ve Petrol Miktarları^[1]

$$1,00 \text{ g } {}_{92}^{235}\text{U} \times \frac{1 \text{ mol } {}_{92}^{235}\text{U}}{235 \text{ g } {}_{92}^{235}\text{U}} \times \frac{6,022 \times 10^{23} \text{ atom } {}_{92}^{235}\text{U}}{1 \text{ mol } {}_{92}^{235}\text{U}} \times \frac{3,20 \times 10^{-11} \text{ J}}{1 \text{ atom } {}_{92}^{235}\text{U}} = 8,20 \times 10^{10} \text{ J}$$

$$8,20 \times 10^{10} \text{ J} = 5.12 \times 10^{23} \text{ MeV} = 22,77 \text{ MWh}$$

Şekil 2.4. 1 Gram U-235' in Fisyonuyla Açığa Çıkan Enerjinin Hesaplanması^[1]

BÖLÜM 3

NÜKLEER ENERJİNİN TARİHÇESİ

3. Geçmişten Günümüze Nükleer Enerji

3.1. Atomun Keşfi

İnsanlık tarihinde ilk kez antik Yunan filozofları maddenin atom adı verilen bölünemez parçacıklardan meydana geldiğini öne sürdü. 19. yüzyılda İngiliz bilim adamı John Dalton, ilk bilimsel açıklama olarak atomun maddenin en küçük yapı taşı olduğunu ortaya koydu.

Şekil 3.1. Dalton'un "A New System of Chemical Philosophy" Adlı Eserinden Atom ve Molekül Çizimleri

3.2. Atom Çekirdeğinin Keşfi

1909 yılında yapılan Geiger – Marsden altın levha deneyinin ardından 1911 yılında Rutherford tarafından atomun çekirdeği keşfedilmiştir. Rutherford' un altın levha deneyinde alfa parçacıklarının büyük bir çoğunluğu levhadan direkt olarak geçtiği gözlemlenmiştir. Bununla beraber bir kısım alfa parçacıkları 90° C sapmaya uğramıştır. Bunun üzerine Rutherford, çoğunluğunun boşluktan meydana geldiği ve pozitif yükün merkezde yer alıp elektron bulutuyla çevrili olduğu çekirdek modelini ortaya koymuştur.

3.3. İzotop Kavramının Keşfi

1913 yılında radyokimyacı Frederick Soddy, elementlerin farklı atom kütlelerine sahip olup iki veya daha fazla formda olduğunu belirten izotop kavramını formüle etti.^[2] Bu önemli keşif, nükleer enerji için temel bir yapı teşkil etmektedir. Nükleer enerji eldesinde hammadde olarak kullanılan başlıca izotoplar arasında Uranyum-235, Plütonyum-239, döteryum ve trityum yer almaktadır.

3.4. Fisyon Enerjisinin Keşfi

1934 yılında Enrico Fermi, nötronlarla atomları parçalamak üzere yaptığı deneylerde uranyuma nötron bombardımanı yaptığında oluşan elementlerin uranyumdan daha hafif olduğu gözlemlendi. 1938 yılında Otto Hahn ve Fritz Strassman, uranyuma nötron bombaladılar ve bunun sonucunda oluşan elementlerin uranyum atomunun kütesinin yaklaşık yarısına tekabül ettiğini kayıt altına aldılar. Strassman ve Hahn, Meitner ile iletişime geçtiler. Meitner ve Frisch, oluşan hafif elementlerin ve diğer maddelerin fisyon ile uranyumun parçalanmasından kaynaklanabileceği fikrine vardılar. Bunun üzerine fisyon sonucundaki maddelerin kütleleri toplandı fakat uranyumun kütesine ulaşamadı.^[3] Meitner bu durumu, Einstein' in $E=mc^2$ teorisiyle ilişkilendirip aradaki kayıp kütlelerin enerjiye dönüştüğünü ifade etti. Böylelikle fisyon enerjisi ispatlanmış oldu.

3.5. Zincirleme Fisyon Reaksiyonunun Keşfi

1939 yılında Amerika' da gerçekleşen bir konferansta bir araya gelen bilim insanları zincirleme bir fisyon reaksiyonunun mümkün olabileceğini gündeme getirdiler. 1941 yılında Fermi ve Szilard, zincirleme uranyum fisyon reaksiyonu için bir tasarım sundular. 1942 yılına gelindiğinde bu hususta çalışma yürüten bir bilim insanı grubu ve başlarındaki Fermi zincirleme fisyon reaksiyonu gerçekleştirerek bir teoriyi gerçeğe uyarlamış oldular ve böylelikle insanlık nükleer enerji ile tanışmış oldu.^[3]

3.6. Nükleer Enerji Çağındaki Önemli Tarihler

1942 yılında ikinci kez zincirleme fisyon reaksiyonu Chicago Üniversitesi' nde yapıldı. 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri "Manhattan Project" isimli ilk atom bombasını test etti ve bu yıl içerisinde Japonya' ya atılan atom bombaları sonucunda II. Dünya Savaşı sonlandı. 1 Ağustos 1946 tarihine gelindiğinde Atom Enerjisi Yasası

kapsamıyla nükleer enerjinin gelişimi kontrollü bir şekilde sürdürmek ve bu teknolojiyi barışçıl amaçlarla uygulamak için ABD’ de Atom Enerjisi Komisyonu (AEC) oluşturuldu. 1951 yılında ilk kez bir reaktör elektrik gücü üreterek dört ampule ışık verdi. 1954 yılında ABD’ de Atom Enerjisi Yasası’ nda değişikliğe gidilerek sivil nükleer enerji programıyla özgürleşme yolunda adım atıldı. Birleşmiş Milletler 1957 yılında, nükleer enerjinin barışçıl ve güvenilir gelişimiyle kullanımında adım atarak Avusturya’ da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ nı (IAEA) kurdu.

1970 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği ve 45 diğer devlet, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’ nı onayladı.^[3] 1979 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri’nde bir ticari reaktör olan Three Mile Island nükleer santralinde personel ve mekanik hatasının birleşimiyle kaza gerçekleşti. Kaza sonucunda yaralanma ve aşırı radyasyona maruz kalma olmadığı bildirildi. 1986 yılının Nisan ayında Çernobil’ deki 4 numaralı nükleer santralinde operatör hatasıyla iki patlama gerçekleşti ve büyük oranda radyasyon sızıntısı meydana geldi. 1993 yılının Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri ile General Electric Company arasında bir nükleer santralin yapılması amacıyla sözleşme imzalandı.^[3]

3.7. Günümüzde Kullanılan Nükleer Reaktörlerin Teknolojisi

Günümüzde elektrik enerjisi üretiminde kullanılan reaktörler fisyon teknolojisini esas alır. Füzyon teknolojisi ise, halen daha geliştirilmekte olan ve elektrik enerjisi üretimine henüz entegre edilmemiş bir teknolojidir. Füzyon, Güneş’ in bir enerji kaynağı olmasını sağlar. Bu devasa enerji kaynağı olan Güneş’ in potansiyelini keşfeden bilim insanları, dünyaya bir nevi güneşi getirmeyi yani temeli füzyon enerjisi olan reaktörler kurmayı tasarlamaktadır. Bu amaçla, Fransa’ da Avrupa Birliği, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturalya, Kanada, İsviçre, Kazakistan, Birleşik Krallık ve Tayland’ ın üyelikleriyle, tamamlandığında dünyanın en büyük füzyon reaktörü olması planlanan ve amacının ilk aşamada elektrik enerjisi üretmek değil; verim amacıyla net füzyon enerjisi eldesi olan bir reaktör kurulmaktadır.

BÖLÜM 4

NÜKLEER ENERJİNİN OBJEKTİF AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

4. Nükleer Enerjinin Avantajları ve Dezavantajları

4.1. Nükleer Enerjinin Avantajları

Nükleer enerji reaktörleri çok az bir miktardaki hammadde ile fosil yakıtlara kıyasla çok büyük miktarlarda enerji eldesine olanak sağlar. Bu sebeple nükleer enerjinin üretim maliyeti daha düşük, verimi daha yüksektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının bağlı olduğu coğrafi koşullar, iklim değişikliği, sıcaklıklar, rüzgar şiddeti, bulutluluk gibi akıbeti belirsiz ve sürekli değişkenlik gösteren faktörlere kıyasla, nükleer enerji stabil, istikrarlı ve dış faktörlerden bağımsızdır.

Küresel iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın yarattığı sorunların temeli fosil yakıtlara dayanmaktadır. Fosil yakıtların araçlar için yakıt olarak kullanımı, elektrik üretimindeki kullanımı, ısıtma için kullanımı sonucunda çevreye sera gazı, zararlı kimyasallar ve atıklar salınmaktadır. Bu kimyasalların etkisiyle, insanlarla birlikte doğadaki tüm unsurların ve canlıların yaşam standartları düşmektedir. Fosil yakıtlar hem kısa hem de orta bir vadede dünyadaki yaşanabilirliği azaltmakta ve canlılarda kalıtsal hastalıklarla birlikte yaşam kayıplarına yol açmaktadır. Fosil yakıtların sebep olduğu baca gazları bronşit, damar hastalıkları ve kanser gibi hastalıklara sebebiyet vermekte ve tarımda ürün verimliliğini düşürmeye yol açıp artan gıda krizini yaratmaktadır. Ayrıca baca gazları asit yağmurlarına sebep olup bunun sonucunda bitki ve toprak yapısında bozulmaya yol açar ve kuraklık ortaya çıkar. Ağır metaller, fosil yakıtların türettiği zararlı kimyasallar vasıtasıyla içme ve yeraltı sularına karışır. Fosil yakıtlar, gezegenimizde sıcaklık dengesini bozmakta ve bunun sonucunda küresel ısınma ve iklim değişikliği derinleşerek devam etmektedir. Nükleer enerji reaktörlerinde ise sıralanan bu sorunlar yer almamaktadır. Nükleer enerji çevreye zararlı gazlar salmamakla birlikte doğayı korumakta ve ekosistemi yaşanabilir kılmaktadır.

Nükleer enerji, temiz enerji sınıfında bir enerji türüdür. Nükleer enerji kullanımında oluşan nükleer atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilmesi için sürdürülebilir prosesler mevcuttur. Bu proseslerin önde gelen yöntemlerinden biri yeniden işleme yöntemidir. Yeniden işleme yöntemi sayesinde, kullanılmış olan nükleer yakıtlar bir çok kez tekrardan kullanılabilir duruma getirilmektedir.

Nükleer enerjiye ulaşmak oldukça kolaydır. Nükleer enerji için, fosil yakıtlarda olduğu gibi coğrafyaya olan bağımlılık durumu söz konusu değildir. Nükleer enerjideki gerekliliklerden biri olan su kaynağı sağlandığı takdirde coğrafi zorluklar büyük ölçüde çözülmüş olunur. Nükleer reaktörler için suya olan gereksinim, geliştirilmekte olunan SMR nükleer reaktörlerin sayesinde azaltılması planlanmaktadır ve böylelikle nükleer enerjinin daha da ulaşılabilir olması ve yaygınlaşması sağlanacaktır.

Doğalgaz, petrol ve kömür fosil yakıtlarının tedariklerinde ve uygulamaya geçirilmesinde yaşanan sorunlar insanlığın yaşam standartlarını olumsuz etkilemekte ve elektriğin kullanımının önemli ölçüde yer aldığı yüzyılımızda pek çok aksaklıklara yol açmaktadır. Nükleer enerjinin dışa olan bağımsızlığı ve kesintisiz elektrik gücü sağlaması hem insanlığın yaşam standartlarını sürdürülebilir ve istikrarlı kılmakta, hem de teknolojik gelişmelerin, güvenliğin ve barışçıl bir ortamın sağlanmasında birincil derecede yer almaktadır.

4.2. Nükleer Enerjinin Dezavantajları

Nükleer enerji hakkındaki olumsuz görüşlerin temelini tarihte yaşanan kazalar oluşturmaktadır. 1986 yılında Çernobil’de gerçekleşen reaktör kazasının sebebi personel hatası, kural ihlali ve hatalı reaktör dizaynı sebebiyle meydana geldiği belirtilmektedir. 2011 yılında Fukuşima’ da meydana gelen nükleer santral kazasının sebebi ise deprem ve tsunami etkisiyle oluşan durumdan ileri gelmektedir. Her iki kazanın sonrasında, yaşanan durumlara istinaden nükleer enerji sektöründe tedbirler alınarak teknolojik gelişim ve güvenlik geliştirmeleri büyük ölçüde bu bağlamda yapılmıştır ve nükleer santrallerin bir atom bombası gibi patlama durumu yoktur.

Nükleer santrallerde enerji üretimi sonrasında oluşan nükleer atıklar çevre ve canlılar için önemli derecede tehlike arz etmektedir. Oluşan nükleer atıkların bertarafı için bir çok yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden bazıları; derin jeolojik bertaraf yöntemi, vitrifikasyon, yakma, dönüşüm, sıkıştırma, kaya eritme ve yeniden işleme yöntemleridir.

Yeniden işleme yöntemi sayesinde, kullanılmış olan radyoaktif yakıtlar kimyasal işlemler uygulandıktan sonra yeniden kullanılabilir hale getirilmektedir. Yeniden işleme yöntemi Belçika, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya, Rusya, İsviçre, İngiltere tarafından kullanılmaktadır. Yeniden işleme yöntemine ilişkin bilgiler Bölüm 12' de yer almaktadır.

Nükleer enerji santrallerinin maliyetlerinin yüksek olması konusunda olumsuz görüşler yer almaktadır. İlk kurulum maliyetleri, geleneksel nükleer enerji santralleri için yüksek olarak görülse de, kurulum sonrası süreçteki işletme ve diğer maliyetler, fosil yakıtlara göre çok daha ucuz ve avantajlıdır. Bununla birlikte, Küçük Modüler Reaktörlerin (SMR) ilk kurulum maliyetlerinin oldukça düşük olacağı öngörülmektedir. İşletmeden çıkarılacak bir nükleer reaktörün maliyetleri sayısal veriler ile açıklanırsa; 40 yıl kullanım ömrüne sahip 1000 MWe kapasite gücündeki bir nükleer reaktörün, 40 yılın sonunda kullanım dışı bırakılabilmesi için yaklaşık olarak 100 milyon dolar bir maliyeti vardır. Bu maliyet, reaktörün son bir yılda ürettiği elektriğin satışından elde edilen gelirin çok daha aşağısındadır. Yeni teknolojik gelişmeler ışığında tasarlanan yeni nükleer reaktörlerin ömrü 60 yıl olarak tasarlanmaktadır.

BÖLÜM 5

NÜKLEER ENERJİ VE TEKNOLOJİNİN KULLANIM ALANLARI

5. Nükleer Enerjinin ve Teknolojinin Kullanıldığı Sektörler

5.1. Elektrik Üretiminde Nükleer Enerji ve Teknoloji

Nükleer enerjinin en yaygın kullanıldığı alan elektrik üretimidir. Elektrik üretiminde kullanılan nükleer enerji reaktörlerinde fisyon gerçekleştirilir. Nükleer santrallerde üretilen elektrik, dünya elektriğinin yaklaşık %10' unu karşılamaktadır. Günümüzde 32 ülkede 400' den fazla elektrik üretimi amaçlı nükleer santral bulunmaktadır.

5.2. Hidrojen Üretiminde Nükleer Enerji ve Teknoloji

Hidrojen; çelik üretimi, amonyak üretimi, yağ sanayisinde, metanol ve dimetil eter üretimi, rafineri endüstrisi, metalurjik maddelerin üretimi gibi endüstriyel sektörlerde, elektrik üretiminde ve ulaşım araçları için yakıt olarak kullanılmaktadır. Hidrojenin bu sektörlerdeki kullanımı için büyük ölçüde hidrojen üretimi gerçekleştirilmektedir ve hidrojene olan bu ihtiyacı karşılarken karbon emisyonu minimize edilerek, nihayetinde sıfır karbon emisyonuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Nükleer enerji bu doğrultuda, hidrojenin karbon emisyonu olmadan üretiminde önemli bir potansiyele sahiptir.

Nükleer enerjinin hidrojen üretiminde yer almasına örnek olarak; nükleer reaktörden üretilen ısı ve elektrik kullanılarak düşük veya yüksek buhar elektrolizi, suyun soğuk elektrolizi, nükleer reaktörden elde edilen ısı ile yüksek sıcaklıkta termokimyasal üretim yer almaktadır. Nükleer reaktörden elde edilen ısının kullanımı sayesinde, hidrojen üretmek için gerekli olan ısıyı karşılayan metan gazının kullanılmasına gerek kalmaması öngörülmektedir. Böylelikle doğal gaz kullanımı %30 seviyesinde düşer ve karbon emisyonu azalır.

5.3. Gıda ve Tarım Sektörlerinde Nükleer Enerji ve Teknoloji

Nükleer bilimin bir terimi olan radyoizotop kavramı, kararsız halde bulunan ve kararlı duruma gelmek için radyasyon yayan bir element olarak tanımlanır. Radyoizotoplar gıda ve tarım sektörlerinde bir çok teknolojiye temel oluşturmaktadır.

Gıda ışınlanması teknolojisi sayesinde gama ışınları kullanılarak, kaynağı gıda olan hastalıkları oluşturabilecek bakterileri yok etmek ve gıdaların raf ömürlerinin uzatılması sağlanmaktadır. Ek olarak, uzay yolculuklarında astronotlar gıda ışınlanması uygulanan yiyecekleri tüketirler. Gübrelerde Azot-15 veya Fosfor-32 radyoizotopları kullanılarak bitkiler tarafından kullanılan gübre miktarları gibi değerlendirmeler ile gübre uygulamasında verimli süreçler sağlanmaktadır. Bir diğer uygulama ise tarımda böcek popülasyonunu kontrol etmek amacıyla uygulanan Steril Böcek Tekniği (SIT) isimli yöntemdir. Bu yöntem ile, gama veya X-ışınları kullanılarak steril duruma getirilen böcek popülasyonlarını yetiştirerek onların ekosisteme dahil edilmesi sağlanır.^[4] Böylelikle, SIT tekniği pestisitlere alternatif olup bir haşere yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Gıda ve tarım sektöründe önemli bir yere sahip olan bir uygulama ise nükleer bilimin bitki mutasyonu ıslahındaki kullanımınıdır. Bitki mutasyonu ıslahı teknolojisinde, gama ışınları kullanılarak bir bitkinin tohumları veya bir parçası ışınlanarak radyasyona uğrattılır. Işınlama yapılarak bitkinin istenen özellikleri göstermesi hedeflenir. Kullanılan bu yöntemin sağladığı hız ve ucuz maliyetin yanında çevre dostu ve tehlike arz etmemesi önemli yönlerindedir. Uzun süredir kullanılan bitki mutasyonu ıslahı yöntemi sonucunda 3200 adet yeni ürün türü ortaya konmuştur. Bu yöntemin sağladığı olumlu bir duruma örnek olarak; Bangladeş’ te yeni pirinç türleri geliştirilerek son yıllarda mahsullerde yaklaşık on kat bir artış gerçekleşmiştir.^[4] Nüfusun ve nüfustaki artışın çok olduğu bu coğrafyada olası bir gıda krizi, uygulanan bu nükleer teknik ile önlenmiştir.

5.4. Endüstri ve Sanayide Nükleer Enerji ve Teknoloji

Nükleer enerjiden elde edilen ısı, yağ üretimi, tuzdan arındırma işlemleri, etil alkol üretimi, petrol rafinerisi, ısınma sistemleri ve hidrojen üretimi için büyük bir kaynaktır. Bu avantajıyla beraber nükleer enerji; endüstri ve sanayide ısı kaynağı olarak kullanılan doğalgazın yerini tamamen alarak sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmada büyük bir rol oynamaktadır. Baca gazları, karbondioksit gibi faktörler küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ana kaynaklarıdır. Nükleer enerji sayesinde, bu sektörlerin daha çevre dostu ve canlı yaşamını koruyan duruma getirilmesi mümkündür.

Nükleer bir teknik olan karbon tarihleme yöntemi ile, radyoaktif Karbon-14 izotopu sayesinde arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen kalıntılar tarihlendirilir.

5.5. Tıp Alanında Nükleer Enerji ve Teknoloji

Nükleer enerjinin tıp alanındaki kullanımı radyoizotop, radyoterapi uygulamalarıyla yer bulmaktadır. Radyoizotoplar; tedavi, teşhis ve sterilizasyon gibi farklı işlemlerde kullanılmaktadır. Radyoizotoplar arasında hastalıkların teşhisi için kullanılan en yaygın radyoizotop Teknesyum-99 (Tc-99)' dur. Tc-99' un nükleer tıpta kullanılmasına olanak sağlayan özellikleri arasında radyasyon dozunun düşük olması, 6 saatlik yarılanma ömrüne sahip olması, yaydığı gama ışınlarının insan vücudundan uzaklaşabilmesi nitelikleri yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri' nde mevcut nükleer tıp prosedürü sayısı 20 milyonu aşmış durumdadır. Avrupa' da ise bu sayı 10 milyon civarındadır.^[5]

Radyoaktif izleyicilerin vücudun içerisinde gama ışınları yaymasıyla nükleer tıpta teşhis yöntemleri uygulanabilmektedir. Görüntüleme cihazlarının, yayılan gama ışınlarını kayıt etmesiyle vücut içerisindeki süreçler takip edilmektedir.

Nükleer tıp tedavisinde Kobalt-60' tan yayılan gama ışınlarını veya buna alternatif olarak X-ışınlarını kullanarak kanser oluşumlarını ve büyümelerini kontrol altına alma ve ortadan kaldırma durumları söz konusudur.^[5] Tiroit kanserinin tedavisinde İyot-131 kullanılmaktadır.

Nükleer tıpta önemli bir yöntem olan Nötron Yakalama Geliştirilmiş Parçacık Tedavisi (NCEPT) tekniğiyle Boron-10 veya Gadolinyum-157, kötü huylu beyin tümörlerinde yoğunlaşır.^[5] Hasta, boron tarafından emilen ve kanseri yok eden yüksek enerjili alfa parçacıklarını üreten termal nötronlarla ya da protonlarla ışınlanır.

Sterilizasyon işlemlerinde Co-60 kaynaklı gama ışınlarının kullanılmasıyla, ısıya duyarlı maddeler ve biyolojik materyaller sterilize edilmektedir. Radyasyon ile sterilizasyon yapılması klasik yöntemler olan buhar ve ısı ile yapılan sterilizasyon işlemlerine göre güvenliğin daha yüksek olması, daha düşük maliyet ve materyallerin steril raf ömürlerinin mühürlerinin kırılmaması şartıyla sınırsız olması imkanlarını sağlamaktadır. Yarılanma ömrü daha uzun olan Cs-137 kaynağı, gama ışınlarıyla kanı tedavi etmek ve çeşitli tıbbi alanlarda kullanılmaktadır.^[5] Bazı ülkelerde gama sterilizasyonu için ışınlanma tesisleri bulunmaktadır.

5.6. Ulaşım, Lojistik ve Uzay Alanlarında Nükleer Enerji ve Teknoloji

Denizlerde yakıt ikmali yapmanın zorluğu karşısında birçok denizaltı, uçak gemisi gibi türlü araçlarda nükleer enerjiden yararlanılmaktadır. Nükleer enerjinin deniz araçlarında kullanılmasıyla uzun süreli ve kesintisiz kullanımlar sağlanmaktadır. Nükleer enerjili denizaltılar, yakıt ikmali yapılmadan 25 yıldan fazla bir süre kullanılabilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri Donanması tarafından 50 yıldan fazla bir sürede ve sorunsuz bir biçimde, 240 milyon kilometre boyunca 526 nükleer reaktör çekirdekli 6200 reaktör kullanıldı.^[6] Farklı reaktör türlerinde kullanım süresi 90 yıla kadar çıkabilmektedir. Bununla beraber nükleer enerjili gemiler arasında kargo gemileri, özel teçhizatlı gemiler ve ticaret gemileri gibi sivil gemiler de yer almaktadır.

Şekil 5.1. Birleşik Krallık Nükleer Denizaltı PWR (Basınçlı Su Reaktörü) Sistemi^[6]

Gemi taşımacılığında güç kaynağı olarak hidrojen ve alternatifi olarak amonyak kullanımı durumuyla beraber, hidrojen temini için nükleer enerji önemli bir rol oynamaktadır.

Uzay araçlarının alternatif enerji kaynakları arasında bir nükleer enerji teknolojisi olan Radyoizotop Termoelektrik Jeneratörler (RTG) yer almaktadır. Radyoizotop Termoelektrik Jeneratörler' de yakıt kaynağı olarak Plütinyum-238 kullanılmaktadır. Avrupa Uzay Ajansı, alternatif olarak Americium-241 radyoizotopunu da dikkate almaktadır.^[7]

Otomobil ve taşıtlarda yakıt olarak kullanılma potansiyeline sahip hidrojenin, karbon emisyonu olmadan üretimi için nükleer enerjinin kullanılması planlanmaktadır.

5.7. Su Teknolojisi ve Çevre Kirliliği Alanlarında Nükleer Enerji ve Teknoloji

Nükleer teknolojinin su kaynakları alanında kullanılmasıyla yeni su kaynaklarının bulunması, temiz ve içilebilir suya ulaşılması imkanları sağlanmaktadır. Radyo izleyiciler kullanılarak yer altı sularındaki hareketli kirleticilerin geçişleri ve hızları belirlenmektedir. Suyun yaşını belirlemek için radyoizotoplar kullanılmaktadır. Kararlı izotoplar sayesinde ise yağış şartları, su kütlelerinin bileşimleri, kirlilik ve buharlaşma ile ilgili süreçler tespit edilmektedir.^[8] Nötron Aktivasyon Analizi kullanılarak sudaki kirletici etkenler belirlenmektedir. Nötron problemleri ile toprak nemi ölçülmektedir.

Radyoizotoplar sayesinde çevre kirlilikleri ve çevre kirleticilerin kaynaklarından olan fosil yakıt kaynaklı kükürt dioksitin atmosferi kirlenmesi, duman oluşumları, petrol kirlilikleri belirlenmekte ve analiz edilmektedir.

BÖLÜM 6

DÜNYADA NÜKLEER ENERJİNİN KULLANIMI

6. Nükleer Enerjinin Dünyadaki Etkinliği

6.1. Nükleer Enerjiyi Üreten ve Kullanan Ülkeler

Nükleer enerjinin en yaygın kullanıldığı alan elektrik üretimidir ve bu kapsamda yüksek verim ile büyük miktarlarda elektrik üretimi sağlanmaktadır. Dünyadaki ülkelerin bir kısmı tükettiği elektrik oranlarının belli bir miktarını nükleer enerji ile elektrik üretiminden sağlamaktadır. 2020 yılı itibariyle Fransa devleti, elektriğinin %70' ini nükleer enerjiden karşılamaktadır ve faal 56 reaktör bulundurmaktadır.^[9] 2022 yılı istatistiğine göre, Fransa' nın 2021 yılında nükleer enerjiden ürettiği elektrik miktarı 363.4 milyar kWh (kilowatt-saat)' tır.^[10] Bu istatistikle beraber, Fransa' da kişi başına düşen elektrik tüketimi 2020 yılında 6100 kWh olarak açıklanırken, toplam tüketim 410 TWh(terawatt-saat)' tır.^[9] Ayrıca Fransa, nükleer enerji ile ürettiği elektriğin bir kısmını ihraç ederek önemli miktarda gelir sağlamaktadır ve dünyanın en büyük miktarda elektrik ihracatı yapan devletidir. Fransa' nın sağladığı kazancın miktarı 2022 yılı itibariyle yılda 3 milyar Euro' nun üzerinde olduğu açıklanmıştır.^[9]

Amerika Birleşik Devletleri, dünyadaki en büyük miktarda nükleer enerji üreten devletidir. 2022 yılı itibariyle faal olarak 92 adet reaktör bulundurmaktadır. 2019 yılında ürettiği elektriğin %19' unu nükleer enerjiden sağlayarak 843 milyar kWh elektrik üretmiştir. 2019 yılı verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri' nde kişi başına düşen elektrik tüketimi 11.600 kWh iken, toplam elektrik tüketimi 3830 TWh' tır.^[11]

2022 yılı istatistiklerine göre Birleşik Krallık, elektrik talebinin %15' ini nükleer enerjiden sağlamaktadır ve bu oran yaklaşık 6.5 GW üretim kapasitesine denk gelmektedir. 2020 yılında Birleşik Krallık' ta kişi başına düşen elektrik tüketimi 4200 kWh iken, toplam elektrik tüketimi 281 TWh' tır. Birleşik Krallık menşeli firma olan Rolls-Royce, yeni nesil reaktörler ve SMR (Küçük Modüler Reaktör) ile ilgili çalışmalar yapmaktadır ve bununla birlikte, Birleşik Krallık nükleer reaktör sayısını arttırmayı hedeflemektedir. Birleşik Krallık, enerji sektöründe üretimi özelleştirerek ve elektrik piyasasını serbestleştirerek önemli gelişimlerin önünü açmıştır.^[12]

Almanya, bir politika uygulayarak nükleer enerjiden yıllar içerisinde uzaklaştı. 2022 yılı itibariyle Almanya, faal durumdaki üç reaktörden elektriğinin yaklaşık %6' sını karşılamaktadır. Ancak nükleer enerjiden olan bu uzaklaşma, enerji sektöründeki dışa olan bağımlılığı arttırmaktadır ve Şansölye bu kapsamda, aktif haldeki üç nükleer reaktörün bir müddet daha faal olmasına karar vermiştir. Almanya' da kişi başına düşen elektrik tüketimi 2019 yılı verilerine göre 6000 kWh' tır ve toplam tüketim ise 500 TWh' tır.^[13]

Japonya' da faal olarak 33 adet nükleer reaktör bulunmaktadır ve elektriğinin yaklaşık %7' sini buradan temin etmektedir. Enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Japonya, nükleer enerji alanında gelişmeyi amaçlayarak enerji üretimini bu alanda arttırmayı hedeflemektedir. 2019 yılı verilerine göre Japonya' da kişi başına düşen elektrik tüketimi 7300 kWh iken, toplam tüketim miktarı 928 TWh' tır.^[14]

2022 yılı itibariyle Bulgaristan, sahip olduğu faal durumdaki 3 nükleer reaktörüyle elektriğinin üçte ikisini üretmektedir. 2019 yılı verilerine göre Bulgaristan' da kişi başına düşen elektrik tüketimi 4300 kWh, toplam elektrik tüketimi ise 30 TWh' tır.^[15]

Çin, faal durumda bulunan 53 nükleer reaktöre sahiptir ve elektriğinin %5' ini nükleer enerjiden sağlamaktadır.^[16] 2019 verilerinde kişi başına düşen tüketim miktarı 4700 kWh, toplam tüketim ise 6568 TWh' tır.^[17]

Rusya, nükleer enerji sektöründe ileri teknolojilere sahip olan ve reaktör inşasında ihracat yapan bir devlettir. 2017 yılı sonunda bu ihracat 133 milyar Dolar' a ulaşmıştır.^[18] Rusya, sahip olduğu faal durumdaki 38 adet nükleer reaktör ile elektriğinin %20' sini karşılamaktadır.^[16] 2019 verilerine göre kişi başına düşen elektrik tüketimi 5200 kWh iken, toplam tüketim 756 TWh' tır.^[18]

İsviçre, faal durumdaki 4 adet nükleer reaktörüyle elektriğinin %40' ını karşılamaktadır. 2019 verilerine göre İsviçre' de kişi başına düşen elektrik tüketimi 6700 kWh, toplam tüketim 57.2 TWh' tır.^[19]

**ŞEKİL 6.1. 2021 YILINDA BAZI DEVLETLERİN
ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ NÜKLEER ENERJİ ORANLARI^[16]**

ÜLKE İSMİ	AKTİF REAKTÖR SAYISI	TOPLAM NET ELEKTRİK (MW)	NÜKLEER PAY (%)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ	94	96553	19.6
FRANSA	56	61370	69.0
KANADA	19	13624	14.3
ALMANYA	6	8113	11.9
BULGARİSTAN	2	2006	34.6
ÇEK CUMHURİYETİ	6	3934	36.6
MACARİSTAN	4	1916	46.8
ROMANYA	2	1300	18.5
RUSYA	38	28652	20.0
İSPANYA	7	7121	20.8
BİRLEŞİK KRALLIK	15	8923	14.8
İSVİÇRE	4	2960	28.8
UKRAYNA	15	13107	55.0
İSVEÇ	6	6882	30.8
FİNLANDİYA	4	2794	32.8
HİNDİSTAN	22	6795	3.2
JAPONYA	17	16321	7.2
ÇİN	53	50034	5.0
BELÇİKA	7	5942	50.8
HOLLANDA	1	482	3.1
GÜNEY AFRİKA	2	1854	6.0
ARJANTİN	3	1641	7.2

BÖLÜM 7

NÜKLEER ENERJİ KURUMLARI VE MİSYONLARI

7. Nükleer Enerji Otoriteleri

7.1. Dünya Nükleer Birliği (WNA)

Dünya Nükleer Birliği, global düzeydeki nükleer endüstrinin temsilcisidir. Kurumun amacı, etkili uluslararası kuruluşlar arasında nükleer enerjinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve bilgi sağlayarak, ortak endüstri pozisyonlarıyla birlikte enerji müzakerelerine katkıda bulunmaktır.^[20]

7.2. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)

Uluslararası Enerji Ajansı, hükümetler ve endüstri kuruluşları ile birlikte çalışarak enerjinin güvenliği ve sürdürülebilir olması üzerine çalışmalar gerçekleştirir. Yetkili analizler, veriler, politika önerileri ve sürdürülebilir çözümler sağlayarak devletlerin ve endüstrilerin nezdinde enerji alanında küresel bir rol oynar.^[21]

7.3. OECD Nükleer Enerji Ajansı (NEA)

Nükleer Enerji Ajansı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda; nükleer güvenlik, teknoloji, bilim, çevre ve hukuk alanlarında çalışmalarıyla gelişmiş nükleer teknoloji altyapılarına sahip devletler arasında işbirliği sağlayan hükümetler arası bir kuruluştur.^[22]

7.4. Avrupa Nükleer Derneği (ENS)

Avrupa Nükleer Derneği, Avrupa'da bulunan nükleer toplulukların ve nükleer alandaki profesyonellerin bir araya gelmelerine olanak sağlayarak, işbirliği yapmalarına, becerilerini geliştirmelerine ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlar.^[23]

7.5. Dünya Nükleer Operatörler Birliği (WANO)

Dünya Nükleer Operatörler Birliği, dünyadaki ticari nükleer enerji santraline sahip tüm şirket ve devletleri, en yüksek nükleer güvenlik standartlarını elde etmek üzere bir araya getirir.^[24]

7.6. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, nükleer bilim ve teknolojinin uluslararası alanda güvenli, barışçıl bir şekilde uygulanmasını sağlayarak ve Birleşmiş Milletler' in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunarak güvenli bir ortamın oluşturulmasında ve sürdürülmesinde yer alır.^[25]

7.7. Dünya Nükleer Üniversitesi (WNU)

Dünya Nükleer Üniversitesi, Dünya Nükleer Birliği, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Dünya Nükleer Operatörler Birliği ve Nükleer Enerji Ajansı tarafından, gelecek nesil nükleer liderleri yetiştirmek amacıyla kapsamlı liderlik, iletişim ve teknik eğitim sağlamaktadır.^[26]

7.8. Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi (CERN)

Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi, araştırmacılara parçacık hızlandırıcı imkanları sağlayarak, evrenin nasıl oluştuğunu ve nasıl çalıştığını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.^[27]

7.9. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK)

Nükleer Düzenleme Kurumu, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklı çalışmaların yürütülmesi esnasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin yürütülen bu faaliyetlerden kaynaklı potansiyel zararların ve tehlikelerin engellenmesi amacıyla ilke ve esaslar kapsamında tarafların sorumluluklarını belirlemektedir.^[28]

7.10. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK)

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu; enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanlarında faaliyetler yürüterek yeni ürünler üretmeyi, var olan ürünleri geliştirmeyi ve bu kapsamlarda bilimsel araştırmalar yapmayı ve yaptırmayı, bu araştırmaları koordine etmeyi, araştırmaları desteklemeyi misyon edinen bir kurumdur.^[29]

7.11. Nükleer Enerji Enstitüsü (NEI)

Nükleer Enerji Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer enerji alanındaki politika organizasyonudur.^[30]

7.12. Birleşik Devletler Nükleer Düzenleme Komisyonu (U.S. NRC)

Birleşik Devletler Nükleer Düzenleme Komisyonu, ticari nükleer enerji santrallerinin ve nükleer tıp gibi diğer alanlardaki lisanslama, denetleme ve prosedür işlemlerini gerçekleştirir.^[31]

7.13. Birleşik Krallık Atom Enerjisi Kurumu (UKAEA)

Birleşik Krallık Atom Enerjisi Kurumu, sürdürülebilir füsyon enerjisinin sağlanması ve bilimsel, ekonomik yararın en üst düzeye getirilmesini hedefler.^[32]

7.14. Nükleer Düzenleme Ofisi (ONR)

Nükleer Düzenleme Ofisi, İngiltere'nin bağımsız nükleer düzenleyicisidir. Birleşik Krallık'taki faal nükleer tesislerdeki güvenliğin, sivil nükleer güvenliğin ve konvansiyonel sağlık ve güvenliğin düzenlenmesindeki yasal yetkili mercidir.^[33]

7.15. Uluslararası Nükleer Düzenleyiciler Birliği (INRA)

Uluslararası Nükleer Düzenleyiciler Birliği, Fransa, İspanya, İsveç, Güney Kore, Birleşik Krallık, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı temsil eden, nükleer güvenlik müzakerelerinin gerçekleştirileceği forumların yapılması amacıyla kurulmuş bir dernektir.^[34]

7.16. Batı Avrupa Nükleer Düzenleyiciler Birliği (WENRA)

Batı Avrupa Nükleer Düzenleyiciler Birliği, Avrupa Birliği ülkeleri ve İsviçre birliği altında, nükleer güvenlik alanında ortak bir çerçeve oluşturmayı ve bağımsız bir görüş ortaya koymayı sağlar.^[35]

7.17. Nükleer Endüstri Birliği (NIA)

Nükleer Endüstri Birliği, İngiltere'deki sivil nükleer endüstri ticaret birliğidir. Bünyesindeki üye şirketlerinin işlerinin Birleşik Krallık'ta ve deniz aşırı ülkelerde gelişmesine olanak ve katkı sağlar.^[36]

7.18. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM)

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu, Avrupa Birliği devletleri, İsviçre ve Birleşik Krallık üyeliğinde kurulmuş bir topluluktur. Avrupa Birliği'nin birçok kurumu tarafından

yönetilmektedir, fakat Avrupa Birliği'nden bağımsızdır ve Avrupa Parlamentosu'nun denetimi dışında olan tek topluluk kuruluşudur. Topluluğun misyonu; nükleer güç alanında bir pazar oluşturmak ve bu pazarı topluluktaki üye devletler arasında paylaşırıp fazla kalan enerjiyi topluluk dışındaki devletlere satmaktır. Topluluk, Fransa'daki Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER) ile ilişkilidir.^[37-38]

7.19. Avrupa Nükleer Güvenlik Düzenleyicileri Derneği (ENSRA)

Avrupa Nükleer Güvenlik Düzenleyicileri Derneği, nükleer güvenlik esaslarının geliştirilmesi, nükleer tesis ve madenlerin korunması, nükleer ile ilgili özel konuların ele alınması alanlarında etkinlik göstermektedir.^[39]

7.20. Avrupa Nükleer Emniyet Düzenleyicileri Grubu (ENSREG)

Avrupa Nükleer Emniyet Düzenleyicileri Grubu, nükleer güvenlik ve radyoaktif atık alanlarında Avrupa kapsamında etkinlik göstermektedir.^[40]

7.21. Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu (CEA)

Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu, Fransa'da nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında, savunma ve güvenlikte, endüstriyel teknolojik araştırmalarda, fizik alanında ve yaşam bilimlerinde çalışmalar yürütmektedir.^[41]

7.22. Macaristan Atom Enerjisi Kurumu (OAH)

Macaristan Atom Enerjisi Kurumu, tesislerin fabrikasyonu, inşaatı, işletmeye alma ve işletmeden çıkarma işlemlerini yürütmesiyle birlikte radyoaktif maddelerin taşınması ve radyoaktif atık yönetiminden sorumludur.^[42]

7.23. İsviçre Federal Nükleer Güvenlik Müfettişliği (ENSI)

İsviçre Federal Nükleer Güvenlik Müfettişliği, nükleer santrallerin değerlendirilmesi ve takibi, radyasyon takibi, tesislerin denetlenmesi faaliyetlerini gerçekleştirir.^[43]

7.24. Kore Atom Enerjisi Arařtırma Enstitüsü (KAERI)

Kore Atom Enerjisi Arařtırma Enstitüsü, nükleer enerjinin kullanımı hızlandırmak, enerji kazanımı ve disiplinler arası nükleer alanda arařtırma, geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir.^[44]

7.25. Belçika Nükleer Arařtırma Merkezi (SCK CEN)

Belçika Nükleer Arařtırma Merkezi, toplum yararına nükleer uygulama alanlarında yenilikçi teknolojiler ile gelişim yönünde faaliyetler yürütmektedir.^[45]

7.26. Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom (ROSATOM)

Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Rusya devleti bünyesinde nükleer santral inřaatı, uranyum madencilięi ve zenginleřtirilmesi, nükleer yakıt üretimi ve tedariki alanlarında çalışmalar yürütmektedir.^[46]

BÖLÜM 8

ULUSLARARASI NÜKLEER ENERJİ HUKUKU

8. Nükleer Düzenin Temeli

8.1. Nükleer Hukuk

Nükleer hukuk, radyoaktif madde ve radyasyon kaynaklı maruziyetlerin sonucunda oluşabilecek durumların neticesinde, kurum veya kişilerin faaliyetlerini ve tepkilerini düzenleyen ilgili yasaların tamamını kapsayan bir bütündür.^[47]

8.2. Nükleer Hukuk İlkeleri

Nükleer hukukun prensipleri; güvenlik ve emniyet ilkeleri, sürekli kontrol ilkesi, izin ilkesi, sorumluluk ilkesi, sürdürülebilir kalkınma ilkesi, tazminat ilkesi, uygunluk ilkesi, bağımsızlık ilkesi, şeffaflık ve netlik ilkesi, uluslararası işbirliği ilkesidir.^[47]

Nükleer enerji, getirdikleri ve gerektirdikleriyle beraber çok yönlü açıdan incelenmesi ve dikkat edilmesi gereken bir alandır. Nükleer enerjinin çok yönlülüğü, birçok ilkeye sahip olmasını öne çıkarır. Bu ilkelerin her biri kendi içerisinde ve birbirleriyle olan bağlantılarında birer hukuk ortaya çıkarır. Hem kendi içerisindeki hukuklarıyla ve birbirleriyle olan bağlantılarındaki hukuklarıyla hem de bir bütün olarak ele alındığında ortaya çıkan sorumlulukların gerektirdiği hukuk ile, nükleer enerji hukuku kendi içerisinde bağımsız incelenmesi ve uygulanması gereken bir hukuk alanıdır.

8.3. Düzenleyici Kurum

Düzenleyici kurum, ulusal yapıdaki nükleer enerjinin geliştirilmesi, uygulanması ve yürütülmesi işlemlerinin güvenli, emniyetli, bağımsız ve tarafsız, ulusal yasalara ve uluslararası hukuka uygun bir biçimde nükleer enerji alanındaki işlemler için ve olası istenmeyen durumlar halinde ulusal sınırlar içerisinde süreci yönetebilecek uzmanlığa sahip olması gereken ve komşu, sınır devletler ile irtibata geçerek ortak operasyonel sürece katılım sağlayabilecek ve bu süreci profesyonellik ile idame ettirebilecek yetkinlik ve etkinliğe sahip olması gereken kurumdur. Düzenleyici kurumun karşılaması gereken yetkinlik ve etkinliklerin yasal bir zeminde oluşturulması ve sürdürülebilmesi için

uluslararası ve ulusal hukukun bu alanda yeterlilik sağlayarak düzenleyici kuruma yetkinlik vermesi gerekmektedir.^[47]

Düzenleyici kurumun üç temel işlevi; lisanslaştırma, kurumsallaştırma ve uygulamadır.^[47]

8.4. Nükleer Faaliyetlerde Radyasyon Düzenlemeleri

Radyasyonun sağlık üzerine etkileri hakkındaki araştırma, bilgi toplama, düzenleme ve paylaşma işlemlerini Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi (UNSCEAR) tarafından gerçekleştirilmektedir. Bir başka kurum olan Uluslararası Radyolojik Koruma Komisyonu (ICRP), radyasyon temelli maruziyet gibi etkilerden korunma amaçlı çalışmalar yürütmektedir.^[47]

Radyasyondan korunma amaçlı yürütülen faaliyet ve düzenlemelerin amacı, canlıların maruz kaldığı, kalabileceği radyasyon oranının sebep olabileceği olumsuz sonuçların önlenmesidir.^[47]

8.5. Nükleer Tesislerin Kapsamı

Nükleer tesisler; güç reaktörleri, araştırma ve test reaktörleri, nükleer yakıt fabrikasyon tesisleri, kullanılmış yakıt depolama tesisleri, radyoaktif atık yönetim tesisleri, radyoaktif cevher madenleri, zenginleştirme ve yeniden işleme tesislerinin tümünü kapsamaktadır.^[47]

8.6. Acil Durum Organizasyonu

Acil durum zamanında risk yönetimini tam yetkinlikle yönetebilmek ve olası sonuçlara karşı kesin müdahalelerde bulunabilmek amacıyla ulusal yapıdaki tüm kurum ve kuruluşların birbirleriyle entegre olarak hareket etmeleri gerekmektedir. Muhtemel sonuçların yol açabileceği durumların yalnızca ulusal sınırlar içerisinde kalmayıp uluslararası bir boyuta ulaşabileceğinden dolayı devletlerin ve kurumlarının birbirleriyle entegre olup ortak bir şekilde bilinçli müdahaleler gerçekleştirebilmeleri gerekmektedir.

8.7. Acil Durumda Ana Unsurlar

Reaktörlerde meydana gelen olumsuz bir durumda çekirdekten kaynaklı problemler hemen minimize edilmelidir. Bunlar; çekirdek hasarını önlemek, çekirdeği soğutmak ve santral güvenliğini sağlamaktır.^[47]

8.8. Radyoaktif Atık Yönetimi

Radyoaktif atık yönetim tesislerinin güvenliğinden sorumlu kuruluş lisans sahibidir. Lisans sahibinin olmadığı durumda sorumluluk devlete aittir. Bu prosedürde olduğu gibi, radyoaktif atığın bertaraf edilmesinden sorumlu kuruluş lisans sahibidir, ancak lisans sahibi bilinmiyor veya yok ise sorumluluk devlete aittir.^[47]

8.9. Nükleer Faaliyetlerin Sorumluluğu ve Güvenliği

Nükleer faaliyetlerin yürütülmesinde sorumluluk sahibi, operatör olarak belirlenen bir birey, özel bir kurum veya bir kamu kurumudur. Operatörün sorumlu olmadığı durumlar yalnızca sabotaj, silahlı bir eylem gibi kendisinin ve yönetiminin dışında kalan durumlardır.^[47]

Nükleer faaliyetlerin teftişi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından gerçekleştirilmektedir. Teftiş kapsamı, nükleer materyallerin beyan edildikleri yerlerde bulduklarının kontrolü ve beyan edilmemiş nükleer madde tespiti amacıyla yapılmaktadır.^[47]

BÖLÜM 9

NÜKLEER ENERJİ REAKTÖRLERİ

9. Nükleer Enerji Reaktörlerinin Genel Değerlendirmesi

9.1. Nükleer Enerji Reaktörlerinin Genel Çalışma Prensibi

Mevcut nükleer enerji reaktörlerinde uygulanan fisyon reaksiyonu temelli esasa göre, nükleer yakıt hammaddesi olarak kullanılabilen nitelikteki bir elementin parçalanmasıyla büyük miktarda açığa çıkan ısı enerjisi suyu buharlaştırır ve oluşan buhar, türbinleri çalıştırır. Türbinlerin çalışmasıyla elektrik üretimi gerçekleştirilir.

9.2. Basınçlı Su Reaktörü (PWR)

Basınçlı Su Reaktörü (PWR), nükleer enerji sektöründe en yaygın kullanılan reaktör tipidir. PWR tipi reaktörlerde nükleer yakıt olarak Uranyum-235 kullanılmaktadır. Buna ek olarak Uranyum-Plütonyum karışımı yakıtların da kullanılabilmesi alanında çalışmalar yapılmaktadır. Basınçlı Su Reaktörü tipi reaktörlerde enerji üretiminin kontrolü ve reaktörün kapatılması işlemleri amacıyla kontrol çubukları adı verilen malzemeler kullanılmaktadır. Bu malzemelerin alaşımlarındaki maddeler Gümüş-İndiyum-Kadmiyum maddeleridir.^[48]

Şekil 9.1. Basınçlı Su Reaktörü (PWR) Şeması^[49]

9.3. Kaynar Su Reaktörü (BWR)

Kaynar Su Reaktörü (BWR) türü reaktörlerin, Basınçlı Su Reaktörü (PWR) tipi reaktörlerinden farkı; suyun, çekirdek kısmında 285°C ' de kaynayabilmesi amacıyla atmosfer basıncının 75 katı basınçta bir devreye sahip olmasıdır.^[49]

Şekil 9.2. Kaynar Su Reaktörü (BWR) Şeması^[49]

9.4. Küçük Modüler Reaktör (SMR)

Küçük Modüler Reaktör (SMR) tipi nükleer enerji reaktörleri, konumlandırılacağı ve çalıştırılacağı yerden bağımsız bir alanda üretilebilme yeteneğine sahip nükleer reaktörlerdir. SMR tipi reaktörlerde nükleer enerji üretimi için fisyon reaksiyonları esastır. Esası, geleneksel reaktörlerde olduğu gibi fisyon sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisinin suyu buharlaştırarak, oluşan buharın tribünleri çalıştırmasıyla elektrik üretimine dayanmaktadır.

PWR tipi reaktörler yaklaşık olarak 1000 MW (megawatt) elektrik üretim kapasitesine sahiptir. SMR tipi reaktörler ise yaklaşık olarak 300 MW elektrik üretim kapasitesine sahiptir.^[50]

Şekil 9.3. Küçük Modüler Reaktör (SMR) Şeması^[51]

BÖLÜM 10

KÜÇÜK MODÜLER REAKTÖRLERİN (SMR) YENİ DÜNYA KONJONKTÜRÜNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

10. Küçük Modüler Reaktörlerin Konjonktürü

10.1. Küçük Modüler Reaktörlerin (SMR) Genel Değerlendirmesi

21. yüzyıl dünyasında mobilizasyonun, ekonomik faydanın, güvenliğin ve bilincin öne çıkmasıyla insanlık olarak adım atılacak her alanda, bu unsurların yer alması elzem olarak görülmektedir. Artık vazgeçilmez bir bütünün parçaları olan değerler, enerjiye olan ihtiyacın sürekli bir şekilde kesintisiz olarak artmasıyla daha da belirgin hale gelmektedir. Küçük Modüler Reaktörler (SMR), sahip olduğu mobilizasyon, düşük maliyet, daha küçük alanlarda uygulanabilme, kolay kontrol edilebilir bir güvenlik ve kamuoyunun nükleer alanda yeniden revize edilerek bilinçlendirilmesiyle insanlığın önemli faktörlerinden biri olacaktır.

10.2. Küçük Modüler Reaktörlerin (SMR) Yapımı ve Taşınımı

Küçük Modüler Reaktörlerin yapımı için gerekli olan parçalar bir fabrika alanında endüstriyel olarak üretilir. Geleneksel nükleer enerji reaktörlerinin inşasının aksine olan bu süreç sayesinde daha hızlı, daha güvenli, daha küçük alanlarda üretim yapabilme ve daha düşük sermayeli üretimler gerçekleştirebilme olanakları yer almaktadır.

Fabrika ürünü olarak SMR'ler, konumlandırılacağı bölgelere kolaylıkla sevk edilerek kurulumları gerçekleştirilebilir. Bu süreç sayesinde hem daha düşük maliyetler ile enerjiye ulaşabilme, hem de daha güvenli bir alanda sürecin yönetilebilmesi mümkün kılınmaktadır. Bir SMR türü reaktörün yapım süresi yaklaşık üç ile beş yıl arasında değişebilirken, bu süre geleneksel yapıdaki büyük bir reaktör için yaklaşık altı ile on iki yıl arasında değişebilmektedir.^[52] Yaklaşık 35 MW ve 50 MW kapasiteli reaktörler demiryolu veya kamyon, tır vasıtalarıyla taşınabilir, 300 MW kapasiteli reaktörler ise mavna gibi araçlarla taşınabilir.^[53]

10.3. Küçük Modüler Reaktörlerin (SMR) Güvenlik Prensipleri

SMR için kullanılan güvenlik sistemleri pasif sistem ve doğal güvenlik özelliklerine dayanmaktadır. Pasif sistem unsurları olan konveksiyon, doğal dolaşım, yerçekimi ve kendiliğinden basınçlandırma olayları sayesinde insan gereksinimi olmadan sistemlerin aktivitesi sonlandırılabilir. Bu sayede, olası kaza senaryolarında çevreye radyoaktivite salınımı gerçekleşmez.^[50]

10.4. Küçük Modüler Reaktörlerin (SMR) İklim Değişikliğindeki Yeri ve Önemi

İklim değişikliğinin sebep olduğu sonuçların giderek daha belirgin olduğu süreçte, bu sonuçların oluşturduğu zararların azaltılması için daha etkili yöntem ve teknolojiler kullanılmalıdır. Nükleer enerji ile sıfır karbon hedefine ulaşmak en etkili, en hızlı ve en gerçekçi yöntemdir. Yeni dünya koşullarında nükleerleşme kapsamında geleneksel nükleer reaktörlerin yapımının, inşasının, işletmesinin ve güvenliğinin hem kamuoyunda bilinçli bir yer bulmaması hem de SMR'lerin bu kapsamlarda daha avantajlı olması Küçük Modüler Reaktörlerin (SMR) yeni nükleerleşme vizyonunda baş aktör olarak yer almasının önünü açmaktadır.

SMR'lerin fabrika ortamında üretilmesi sayesinde daha hızlı, denetlenebilir ve belirli bir standardizasyonda olması, nükleer enerjinin küresel çapta yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Bu sayede, karbon emisyonunun başta endüstri, otomobil ve diğer vasıtalar gibi alanlarda SMR'lerin yer almaya başlayıp kullanımının artmasıyla sıfır karbon emisyonuna ulaşılması mümkün olabilecektir.

SMR'lerin yeraltında da bulunabilme ve kullanılabilme imkanı sayesinde doğal afetlere, kazalara, iklim ve hava koşullarına karşı etkili bir koruma ve güvenlik sağlanır. Elektrik enerjisi gereksiniminin herhangi bir bölgede artması durumunda, mevcut SMR'lere ek olarak yeni SMR'ler eklenerek istenilen enerji ihtiyacı karşılanabilecektir. SMR'lerin bir varyantı olan mikroreaktörler daha esnek bir kullanım potansiyeline sahip olması öngörülmekte ve geliştirilmektedir. Mikroreaktörlerin esnekliğinin potansiyeli, bir römorkta taşınabilecek kadar yüksektir. Mikroreaktörlerin yaklaşık 20 MW güce sahip olması tasarlanmaktadır.^[54]

BÖLÜM 11

NÜKLEER YAKITLAR

11. Nükleer Enerji Hammadde Kaynakları

11.1. Nükleer Yakıt Olarak Uranyum

Uranyum, periyodik cetvelde U ile sembolize edilir. Proton sayısı 92' dir. Uranyumun en yaygın izotopu yaklaşık %99,3 oranında Uranyum-238 olarak doğada bulunmaktadır.^[55] Nükleer yakıt olarak kullanılan izotopu %0,7 oranında doğada bulunan Uranyum-235' tir.^[55] Uranyum, doğada serbest halde bulunmayıp kayalarda, sularda +6 ve +4 değerlikli mineralleriyle bulunabilmektedir.^[56]

Uranyum cevheri çıkarıldıktan sonra öğütülür, saflaştırılır ve sarı pasta olarak tabir edilen forma getirilir. Sarı pasta ısıtma işlemine tabi tutularak UF_6 gazı elde edilir. Uranyumun nükleer reaktörlerde yakıt olarak kullanılabilmesi için zenginleştirme işlemine tabi tutulması gerekir. Uranyumun zenginleştirilmesinde kullanılan metot, gaz santrifüj yöntemidir. Gaz santrifüj yönteminin prensibi, UF_6 gazındaki Uranyum-238' in ve Uranyum-235' in ağırlıklarına göre merkezkaç kuvveti etkisinde ayrı alanlarda toplanmasına dayanır.^[57] Gaz santrifüj yönteminde; UF_6 gazının, gaz santrifüj silindrine yerleştirilip yüksek hızda döndürülmesi gerçekleştirilir.^[57] Döndürme sayesinde, Uranyum-238 atomları içeren ve daha ağır gaz molekülü olan UF_6 gazı, silindirin dışına yönelir.^[57] Daha hafif gaz molekülü olan UF_6 ve içerdiği Uranyum-235 atomları silindir merkezinin etrafında toplanırlar.^[57] Bunun sonucunda Uranyum-235 oranı %0,7' den yaklaşık %5' e yükseltilebilir.^[55]

Şekil 11.1. Gaz Santrifüj Yöntemiyle Uranyum-235 Zenginleştirilmesi Şeması^[58]

11.1.1. Deniz Suyundan Uranyum Eldesi

Dünya Nükleer Birliği (WNA) verilerine göre, mevcut nükleer reaktörler yıllık olarak 63,000 ton Uranyum Oksit kullanmaktadır. Tüketim miktarının bu seviyede dahi kalması durumunda karasal uranyum rezervlerinin yaklaşık olarak 35 yıl yetebilmesi öngörülmektedir. Bu duruma çözüm olarak, deniz suları büyük miktarda uranyum rezervleri içermektedir.^[59]

Deniz sularında yaklaşık olarak 4 milyar tondan fazla uranyum bulunmaktadır.^[59] Deniz sularında, okyanuslarda bulunan bu rezervler değerlendirilebildiği takdirde, nükleer enerji için hammadde kaynağı olarak önemli bir kaynak olacaktır. Okyanusların, uzun yıllar boyunca nükleer enerjiye hammadde sağlaması enerji sektöründe istikrarın sağlanması ve nükleer enerjinin yaygınlaşması kapsamında oldukça önemlidir.

Deniz suyundan uranyum çıkarılabilmesi için çeşitli malzemeler üzerinde çalışılmaktadır. Amidoksimler, proteinler ve hidrojen bağlı organik çerçeveler (HOF) bunlara örnektir.^[59]

Hidrojen bağlı organik çerçeveler (HOF), sudaki uranil iyonlarını bağlamaktadır. Yapılan testler sonucunda 1 gram malzeme kullanılarak 30 günde 17.8 miligram uranyum elde edilmiştir. HOF malzemesinin diğer alternatiflerinin aksine, birden fazla kez kullanılabilmesidir. Testler sonucunda, uranyum elde edildikten sonra HOF malzemesi birden fazla kez yeniden kullanılıp kullanılma sayısı arttıkça verimi azalmıştır.^[59]

Şekil 11.2. HOF Filmi^[59]

11.2. Nükleer Yakıt Olarak Plütonyum

Nükleer yakıt olarak kullanılabilen plütonyumun eldesi, nükleer reaktörde Uranyum-238' in nötron bombalanması sonucunda Uranyum-239' a dönüşmesi ve ardından elektron kaybederek Neptünyum-239' a dönüşüp bunun sonucunda da Plütonyum-239 oluşması esasına dayanır.^[60]

Şekil 11.3. Nükleer Reaktörde Plütonyum-239 Oluşum Süreci^[60]

Yeniden işleme yöntemi sayesinde, elde edilen plütonyum nükleer yakıt olarak kullanılabilir.

11.3. Nükleer Yakıt Olarak Toryum

Toryum bölünebilir bir madde olmadığından dolayı, kendisi bir nükleer yakıt olarak kullanılamaz. Toryumun bir izotopu olan Toryum-232, nötron bombardımanı sonucunda fisyon reaksiyonu için kullanılmak üzere bölünebilir bir madde olan Uranyum-233' e dönüştürülür.^[61]

Toryumun diğer nükleer yakıtlara bir alternatif yakıt olması, rezerv miktarlarının uranyumdan yaklaşık olarak üç kat daha fazla olması, madencilik faaliyetlerinin daha kolay olması avantajları arasında yer alırken; zincirleme fisyon reaksiyonlarının gerçekleşmemesi, yeniden işleme teknolojisine uygun olmaması dezavantajları arasında yer almaktadır.^[61]

Şekil 11.4. Toryum Kullanılarak Fisyon Reaksiyonu Gerçekleştirilmesi^[62]

BÖLÜM 12

NÜKLEER YAKITLAR İÇİN YENİDEN İŞLEME TEKNOLOJİSİ

12. Yeniden İşleme Teknolojisi

12.1. Yeniden İşleme Teknolojisinin Genel Değerlendirmesi

Yeniden işlemeye tabi tutulmayan kullanılmış yakıtlar, nükleer atık olarak sınıflandırılır. Yeniden işleme teknolojisi, avantajlarının yanında denetleme ve düzenleme mekanizması kurulmadığı takdirde bazı risk sayılabilecek etmenlere sahiptir. Yeniden işleme teknolojisi sayesinde, nükleer reaktörlerde kullanılmış olan yakıtların çevre için kısa ve uzun vadede bir tehlike oluşturması ihtimali önlenmektedir. Fakat, bu teknolojinin iyi niyetli olmayan kullanımlarıyla insanlık için tehlike arz edebilecek olasılıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu olasılıkların pratikteki karşılığı, yeniden işleme teknolojisiyle plütonyum bombası yapımının gerçekleştirilebilmesi olanağıdır. İnsanlık için tehlike olan bu istenmeyen kullanımın engellenmesi; ciddi ve kalıcı bir yöntemle kontrol edilebilir, denetlenebilir, takip edilebilir, müdahale edilebilir bir süreç içerisinde yönetilmesi açık, net, anlaşılır, güvenli, kabul edilebilir, evrensel ve küresel bir mekanizmayla mümkün kılınabilmelidir.

BÖLÜM 13

GÖRÜŞ VE SONUÇ

‘‘21. Yüzyılda Nükleer Enerjinin Yeri ve Önemi’’ alıřması kapsamında yapılan tüm arařtırmanın ve hakkında ıkarıma ulařılan tüm verilerin neticesinde, insanlık olarak ierisinde bulunduđumuz ve oluřturmakta olduđumuz yüzyılımıza ait devrimsel unsurlar mevcuttur.

Dördüncü endüstri devrimi, endüstri 4.0, insan iř gücünün yerini makineleřmenin yer almasıyla tanımlanmaktadır. Makineleřmeyle birlikte, fabrikasyonda tam otomasyonun sađlanması öngörülebilir bir sonuçtur. İnsan iř gücünün yerini makinelerin alması durumu, insanın üst sınıf iř alanında yer almasını artıracaktır. Bununla birlikte yeni mesleklerin oluřması ve bu mesleklerin dijital dünya ile bađlantılı olması oldukça muhtemeldir. İnsanın bu yeni yerinde bulunması itibariyle, bilimsel ve sosyal geliřmeler ve atılımlar hız kazanacaktır. Nitelikli insan sınıfının üyelerinin artması, endüstri 4.0 ile mümkün olup aynı zamanda hız kazanacaktır.

İerisinde bulunduđumuz bu 21. yüzyılda bilim, mühendislik, tıp, eğitim, iř ve daha birçok alanın Metaverse’ teki uygulamaları gerçekleştirilmekte ve giderek yaygınlařmaktadır. Metaverse’ ün her alanda yer alabilme özelliđi, onun önemli bir kullanıma sahip olacađının göstergesidir.

Her nesnenin birbirine bađlı olduđu bir dönemde, nesnelerin interneti çađı, kesintisiz bir etkileřim söz konusudur. Nesnelerin internetinin devamında canlılar arasındaki etkileřim de söz konusu olacaktır. Elektronik aletler, endüstriyel cihazlar, ev ve iř aletleri, otomobiller, ticari unsurlar gibi birçok nesne birbirine entegre olup kontrol edilebilecektir.

Tüm bu yeniliklerin ve geliřmelerin sađlanabilmesinin ana kořulu, büyük miktarda ve istikrarlı bir biçimde kesintisiz enerjidir. Büyük miktarda, istikrarlı ve kesintisiz enerjinin kaynađı nükleer enerjidir. Nükleer enerji, insan medeniyetinin mevcut durumu ve devamı için anahtar bir rol oynamaktadır.

Medeniyet, insan yapımının ve gelişiminin oluşturduğu bir gerçekliktir. Bu gerçekliğin temeli ise enerjidir. Enerji, toplumsal refah ve barışın tesisinde ana etmendir. Elektrik üretiminin bollaşmasıyla birlikte elektrik enerjisi ucuzlayacaktır. Ucuz elektriğin anlamı, endüstriyel imalattaki maliyetlerin düşük olması, ana giderlerin azalması gibi faktörlerin oluşturacağı toplumsal yarardır. Bu etmenlerin sağlanması sonucunda endüstriyel karın artmasıyla birlikte toplumun alım gücünün artması söz konusudur. Alım gücünün yüksek olduğu toplumlarda toplumu var eden unsurlar aydınlık ve refah içerisinde bulunmaktadır. Aydınlık ve refah çerçevesinde yaşayan toplumlarda göç etme durumlarının yaşanması muhtemel değildir. Yüksek miktarda enerji eldesinin ve sürekliliğinin sağlanması tüm bu hususlar neticesinde bölgesel ve küresel ekonominin istikrarını, ortak nüansın ortaya çıkışını ve küresel barışı tesis eder.

Niteliğin ve bilgeliğin esas olduğu bir insanlık için tüm bunların sağlanabilmesinin koşulu kesintisiz ve yüksek miktarda elde edilen enerjinin sağlanmasıdır. Bunun sağlayıcısı ise nükleer enerjidir. Nükleer enerji, yaşanabilir bir dünya ve onu yaşayacak olan biz insanlar için elzemdir. Öneminin bu kadar büyük olduğu bu unsurun, nükleer enerji, var edilmesi, sürdürülmesi ve amacına ulaştırılması için kendine münhasır bir düzene ve sisteme sahip olması gerekmektedir. Bu düzen, kendisinin ve hizmet edeceği tüm unsurların gerekliliklerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sistematik koordinasyon içerisinde var olmalıdır.

İnsanlık için vazgeçilmez yere sahip olan nükleer enerjinin tesisi; uygulamada birlik, kesintisiz verim ve üretim, kesintisiz sürdürülebilirlik, güvenlikte ve işletmede standardizasyon ve entegrasyon ilkelerine sahip ve bu ilkeler ışığında yerini alabilecek model, ‘‘Tek Merkezli Küresel Nükleer Enerji Ağı’’ düzenidir. Bu düzenin kapsamında, tüm nükleer enerji reaktörlerinin ve santrallerinin, işletmelerinin tek bir merkezden idare edilmesi esastır. Bu düzenin sağlanmasında en önemli unsur güvenliktir. Güvenliğin tam koordineli bir hareket halinde ve tam entegre bir sistem halinde, kesintisiz iletişim ve bilgi akışı dahilinde olması faktörlerinin olağan ve olağan dışı durumlar kapsamında sağlanabilmesi amacıyla, tek bir küresel merkeze bağlı nükleer müdahale ekiplerinin bulundurulması önemli bir husustur.

Enerjide istikrar; kollektif akıl, küresel barış ve birleşme, küresel aydınlık ve refah için gerçekleştirilmesi gereken bir misyondur. İnsanlık tarihinden eski bir gerçeklik olan enerji, insanlık bütününün vazgeçilmez bir parçasıdır. Nükleer enerji ise bu parçanın bir teminidir.

Kaynakça

[1] Hubbert, M. K. (1956). *Nuclear energy and the fossil fuels* (Vol. 95). Houston, TX: Shell Development Company, Exploration and Production Research Division.

[2] Frederick Soddy – Biographical. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2022. Fri. 7 Oct 2022. <<https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1921/soddy/biographical/>>

[3] U.S. Department of Energy Office of Nuclear Energy, Science and Technology Washington, D.C. 20585

[4] World Nuclear Association (Nisan, 2021). *Radioisotopes in food & agriculture*. <https://world-nuclear.org/information-library/non-power-nuclear-applications/radioisotopes-research/radioisotopes-in-food-agriculture.aspx>

[5] World Nuclear Association (Nisan, 2022). *Radioisotopes in medicine*. <https://world-nuclear.org/information-library/non-power-nuclear-applications/radioisotopes-research/radioisotopes-in-medicine.aspx>

[6] World Nuclear Association (Kasım, 2021). *Nuclear – powered ships*. <https://world-nuclear.org/information-library/non-power-nuclear-applications/transport/nuclear-powered-ships.aspx>

[7] World Nuclear Association (Mayıs, 2021). *Nuclear reactors and radioisotopes for space*.

<https://world-nuclear.org/information-library/non-power-nuclear-applications/transport/nuclear-reactors-for-space.aspx>

[8] World Nuclear Association (Ocak, 2022). *Radioisotopes in water resources and the environment*.

<https://world-nuclear.org/information-library/non-power-nuclear-applications/radioisotopes-research/radioisotopes-in-water-resources-the-environment.aspx>

[9] World Nuclear Association (Kasım, 2022). *Nuclear power in France*.

<https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx>

[10] World Nuclear Association (Temmuz, 2022). *Nuclear share figures, 2011-2021*.

<https://world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/nuclear-generation-by-country.aspx>

[11] World Nuclear Association (Kasım, 2022). *Nuclear power in the USA*.

<https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power.aspx>

[12] World Nuclear Association (Temmuz, 2022). *Nuclear power in the United Kingdom*.

<https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom.aspx>

[13] World Nuclear Association (Ekim, 2022). *Nuclear power in the Germany*.

<https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/germany.aspx>

[14] World Nuclear Association (Ekim, 2022). *Nuclear power in the Japan.*

<https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/japan-nuclear-power.aspx>

[15] World Nuclear Association (Ağustos, 2022). *Nuclear power in Bulgaria.*

<https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/bulgaria.aspx>

[16] International Atomic Energy Agency | Power Reactor Information System (2022-11-26). *Nuclear share of electricity generation in 2021.*

<https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/NuclearShareofElectricityGeneration.aspx>

[17] World Nuclear Association (Kasım, 2022). *Nuclear power in China.*

<https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/china-nuclear-power.aspx>

[18] World Nuclear Association (Aralık, 2021). *Nuclear power in Russia.*

<https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/russia-nuclear-power.aspx>

[19] World Nuclear Association (Nisan, 2022). *Nuclear power in Switzerland.*

<https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/switzerland.aspx>

[20] World Nuclear Association. *Our mission.*

<https://world-nuclear.org/our-association/who-we-are/mission.aspx>

[21] International Energy Agency (06 Eylül 2022). *Mission.*

<https://www.iea.org/about/mission>

[22] OECD Nuclear Energy Agency. *About us.*

https://www.oecd-nea.org/jcms/tro_5705/about-us

[23] European Nuclear Society. *About ENS.*

<https://www.euronuclear.org/about-us/who-we-are/>

[24] World Association of Nuclear Operators. *Our mission.*

<https://www.wano.info/about-us/our-mission>

[25] International Atomic Energy Agency. *Topics.*

<https://www.iaea.org/topics#:~:text=The%20IAEA%20works%20for%20the,United%20Nations'%20Sustainable%20Development%20Goals.>

[26] World Nuclear University. *About us.*

<https://www.world-nuclear-university.org/about-us>

[27] CERN. *Our mission.*

<https://home.cern/about/who-we-are/our-mission>

[28] Nükleer Düzenleme Kurumu. *NDK hakkında*.

<https://www.ndk.org.tr/ndk-hakkinda>

[29] Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu. *Hakkımızda*.

<https://www.tenmak.gov.tr/kurumsal/hakkimizda.html>

[30] Nuclear Energy Institute. *Mission*.

<https://www.nei.org/about-nei/mission>

[31] United States Nuclear Regulatory Commission. *About NRC*.

<https://www.nrc.gov/about-nrc/regulatory/rulemaking/rules-petitions.html>

[32] United Kingdom Atomic Energy Authority. *Mission & goals*.

<https://www.gov.uk/government/organisations/uk-atomic-energy-authority/about#mission--goals>

[33] Office for Nuclear Regulation. *About ONR*.

<https://www.onr.org.uk/about.htm>

[34] International Nuclear Regulators Association (09 Mart 2021). *Glossary*.

<https://www.nrc.gov/reading-rm/basic-ref/glossary/international-nuclear-regulators-association-inra.html>

[35] Western European Nuclear Regulators Association. *WENRA's mission*.
<https://www.wenra.eu/about>

[36] Nuclear Industry Association. *About the NIA*.
<https://www.niauk.org/about-nia/>

[37] European Atomic Energy Community (27 Kasım 2022). İçinde *Wikipedia*.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Atom_Enerjisi_Toplulu%C4%9Fu

[38] European Atomic Energy Community (25 Aralık 2022). İçinde *Wikipedia*.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Euratom>

[39] European Nuclear Security Regulators Association. *About us*.
<https://www.ensra.org/about/>

[40] European Nuclear Safety Regulators Group. *The role of ENSREG*.
<https://www.ensreg.eu/members-glance/role-ensreg>

[41] Alternative Energies and Atomic Energy Commission (27 Temmuz 2022). *The CEA: a key player in technological research*.
<https://www.cea.fr/english/Pages/cea/the-cea-a-key-player-in-technological-research.aspx>

[42] Hungarian Atomic Energy Authority. *Tasks*.

http://www.oah.hu/web/v3/HAEAportal.nsf/web?openagent&menu=02&submenu=2_0

[43] Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate. *ENSI's remit*.

<https://www.ensi.ch/en/ensi-is-the-national-regulatory-body-with-responsibility-for-the-nuclear-safety-and-security-of-swiss-nuclear-facilities/ensis-remit/>

[44] Korea Atomic Energy Research Institute. *Mission & vision*.

<https://www.kaeri.re.kr/eng/board?menuId=MENU00710>

[45] SCKCEN. *Mission & vision*.

<https://www.sckcen.be/en/about-sck-cen/mission-vision>

[46] State Atomic Energy Corporation Rosatom. *About us*.

<https://www.rosatom.ru/en/about-us/>

[47] Stoiber, C., Baer, A., Pelzer, N., & Tonhauser, W. (2003). *Handbook on nuclear law* (No. 621.039: 34 STO). Vienna, Austria: International Atomic Energy Agency.

[48] Nükleer Enerji Dünyası. *Basınçlı Su Reaktörleri*.

http://www.nukleer.web.tr/nukleer_santral_turleri/pwr_ana.html

[49] World Nuclear Association (Şubat, 2023). *Nuclear Power Reactors*.

<https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/nuclear-power-reactors.aspx#ECSArticleLink3>

[50] International Atomic Energy Agency (07 Şubat 2023). *What are small modular reactors (SMRs)?*

[https://www.iaea.org/newscenter/news/what-are-small-modular-reactors-smrs#:~:text=Small%20modular%20reactors%20\(SMRs\)%20are,of%20traditional%20nuclear%20power%20reactors.](https://www.iaea.org/newscenter/news/what-are-small-modular-reactors-smrs#:~:text=Small%20modular%20reactors%20(SMRs)%20are,of%20traditional%20nuclear%20power%20reactors.)

[51] Ahn, K., Lee, K. H., Lee, J. S., Won, C., & Yoon, J. (2020). Analytic springback prediction in cylindrical tube bending for helical tube steam generator. *Nuclear Engineering and Technology*, 52(9), 2100-2106.

[52] ANSTO (17 Temmuz 2020). *What are small modular reactors and what makes them different?*

<https://www.ansto.gov.au/news/what-are-small-modular-reactors-and-what-makes-them-different#:~:text=An%20SMR%20has%20a%20projected,combination%20for%20greater%20power%20output.>

[53] Steinbruner, J. (2014). Anticipating climate mitigation: The role of small modular nuclear reactors (SMRs).

[54] Idaho National Laboratory. *Microreactors*.

<https://inl.gov/trending-topic/microreactors/>

[55] World Nuclear Association (Ağustos, 2022). *What is Uranium? how does it work?*

<https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/introduction/what-is-uranium-how-does-it-work.aspx>

[56] Zararsız, S. (2005). Uranyum.

[57] United States Nuclear Regulatory Commission (02 Aralık 2020). *Uranium enrichment.*

<https://www.nrc.gov/materials/fuel-cycle-fac/ur-enrichment.html>

[58] Şekil 11.1. BBC, Nuclear Threat Initiative (11 Temmuz 2019). *Santrifüjler uranyum atomlarını U-235 ve U-238 olarak nasıl ayırıyor?*

<https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-48935396>

[59] Kaushik, A., Marvaniya, K., Kulkarni, Y., Bhatt, D., Bhatt, J., Mane, M., ... & Kushwaha, S. (2022). Large-area self-standing thin film of porous hydrogen-bonded organic framework for efficient uranium extraction from seawater. *Chem*, 8(10), 2749-2765.

[60] Orano. *All About plutonium.*

<https://www.orano.group/en/unpacking-nuclear/all-about-plutonium#:~:text=Plutonium%2D239%20is%20primarily%20used,every%20%20used%20fuel%20assemblies.>

[61] Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (2015). *Toryum yakıt çevrimi : bilgi dokümanı*. Ankara : TAEK

<http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/51>

[62] Jacoby, M. (2015). Trying to unleash the power of thorium. *Chem Eng News*, 93(27), 44-46.